

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

OAV (ommaviy axborot vositalari) bilan hamkorlikni kengaytirish talab etiladi – matbuot xizmatlari universitet hayotiga oid eng muhim yangiliklarni an’anaviy ommaviy axborot vositalarida ham yoritib borishi lozim. Xususan, televideniye, radio va bosma nashrlar orqali universitet brendi va yutuqlari keng targ’ib qilinishi kerak.

Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish tavsiya etiladi – bugungi kunda matbuot xizmatlari o’z faoliyatini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish uchun sun’iy intellekt asosidagi chatbotlar, avtomatik xabar tarqatish tizimlari va tahliliy vositalardan foydalana boshlagan. Masalan, universitet veb-saytiga qo’shilgan sun’iy intellekt yordamida abituriyentlar va talabalarga avtomatik javob beruvchi tizimlar joriy etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). «Managing Public Relations». – New York: Holt, Rinehart & Winston.
2. Scott, D. M. (2020). «The New Rules of Marketing and PR» (7th edition). – Wiley.
3. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). «Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media». – Business Horizons, 54(3), 241-251.
4. <https://lex.uz/docs/4390513>
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining «Oliy ta‘lim muassasalarida media-marketing tizimini takomillashtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar» (2023).
6. O‘zbekiston OAV monitoring markazi (2023). "Oliy ta‘limda media faoliyatining samaradorligi bo‘yicha tahliliy hisobot".

UO‘K: 371.412.155

AL XORAZMIY ASARLARI VOSITASIDA TALABALARDA ANALITIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336880>

Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada buyuk alloma va matematik Al-Xorazmiy ilmiy merosining talabalarning analitik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishdagi o‘rni tahlil etilgan. Al-Xorazmiy tomonidan ishlab chiqilgan algebraik va algoritmik yondashuvlar zamonaviy ta‘lim jarayonida muhim pedagogik vosita bo‘lib, talabalarni tizimli fikrlashga, muammolarni tahlil qilishga va mustaqil xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Shuningdek, maqolada Al-Xorazmiy ilmiy merosini pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqilib, raqamli ta‘lim vositalari yordamida talabalar tafakkurini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Al-Xorazmiy, analitik tafakkur, algoritmik yondashuv, algebra, zamonaviy ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta‘lim.*

Аннотация. *В статье анализируется роль научного наследия великого ученого и математика Аль-Хорезми в формировании и развитии аналитического мышления учащихся. Разработанные Аль-Хорезми алгебраические и алгоритмические подходы являются важным педагогическим инструментом в современном образовательном процессе, обучая студентов системному мышлению, анализу проблем и получению самостоятельных выводов. В статье также рассматриваются возможности сочетания научного наследия Аль-Хорезми с педагогическими технологиями и даются рекомендации по развитию мышления учащихся с использованием цифровых образовательных инструментов.*

Ключевые слова: *Аль-Хорезми, аналитическое мышление, алгоритмический подход, алгебра, современное образование, педагогические технологии, цифровое образование.*

Abstract. *This article analyzes the role of the great scholar and mathematician Al-Khwarizmi's scientific heritage in shaping and developing students' analytical thinking. The algebraic and algorithmic approaches developed by Al-Khwarizmi serve as an important pedagogical tool in modern education, teaching students to think systematically, analyze problems, and draw independent conclusions. Furthermore, the article explores the possibilities of integrating Al-Khwarizmi's scientific legacy with pedagogical technologies and provides recommendations on enhancing students' thinking skills through digital educational tools.*

Keywords: *Al-Khwarizmi, analytical thinking, algorithmic approach, algebra, modern education, pedagogical technologies, digital education.*

Zamonaviy ta'lim jarayoni inson tafakkurini rivojlantirish va yangicha yondashuvlar asosida bilim berishga yo'naltirilgan bo'lib, unda talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish orqali turli muammolarni yechishga qodir bo'lishlari muhim sanaladi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari va ilm-fan taraqqiyoti bilan bog'liq holda inson tafakkurining rivojlanishi bevosita ilmiy mantiq, algoritmik yondashuv va matematik tafakkur bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayonda Sharq mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ilmiy meros va nazariy qarashlarning o'rni beqiyos bo'lib, ayniqsa, buyuk matematik va ilm-fan asoschilaridan biri hisoblangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ijodi bu borada alohida ahamiyat kasb etadi.

Al-Xorazmiy ilmiy faoliyati orqali matematika, algebra va algoritmik hisob-kitoblar asoslarini ishlab chiqib, ilmiy tafakkurning rivojlanishiga kuchli ta'sir o'tkazgan. U yaratgan "Al-jabr va al-muqobala" asari algebra fanining shakllanishiga tamal toshi bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, uning algoritmik yondashuvga asoslangan ishlari bugungi dasturlash, sun'iy intellekt va zamonaviy matematik modellashtirish tizimlarining rivojlanishiga yo'l ochib berdi. Shunday ekan, ushbu buyuk olimning ilmiy merosi nafaqat tarixiy ahamiyat kasb etadi, balki hozirgi kunda ham zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning tahliliy tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Har bir ilm o'z asosiga, tartibiga va mantiqiy tizimiga ega bo'lishi lozim. Agar ilm ma'lum bir tartib va qoidalarga asoslanmasa, inson tafakkurida chalkashlik paydo bo'ladi [1]. Bu fikr Al-Xorazmiyning ilmiy yondashuvi va ta'lim falsafasini ochib beradi. U har qanday ilm-fanning o'ziga xos tizim va tartib asosida rivojlanishi lozimligini ta'kidlaydi. Agar ilmiy bilimlar izchillik bilan yetkazilmasa, inson tafakkurida chalkashlik paydo bo'lishi va muammolarni hal qilishda tizimli yondashuv yetishmasligi mumkin. Bu tamoyil ayniqsa zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning analitik tafakkurini rivojlantirishda bilimlarni bosqichma-bosqich tushuntirish, ularning tahliliy tafakkurini shakllantirish va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishga e'tibor qaratish zarur. Al-Xorazmiy o'z ilmiy tadqiqotlarida ushbu tamoyilga qat'iy amal qilgan. U yaratgan algebra va algoritmik tafakkur tizimi o'quvchilarga murakkab muammolarni bosqichma-bosqich hal qilish va ularga aniq yechim topish imkoniyatini beradi.

Matematika – bu tartib va aniq qonuniyatlar san'ati, u faqat hisob-kitob bilan emas, balki tafakkur bilan ham chambarchas bog'liq [2]. Al-Xorazmiy bu fikrida matematikani oddiy hisob-kitoblar majmuasi sifatida emas, balki inson tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida ko'rsatadi. Matematik tafakkur inson ongining aniq va izchil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, muammolarni tahlil qilish, ularga aniq va optimal echim topish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning analitik tafakkurini shakllantirish uchun aynan matematik modellar va algoritmik tafakkur usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb

etadi. Xususan, algebraik tushunchalar, funksional bog'lanishlar va matematik isbotlar asosida talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish mumkin. Bugungi kunda dasturlash, sun'iy intellekt, iqtisodiy modellashtirish kabi ko'plab sohalar aynan matematik asoslarga tayanadi. Shu bois, Al-Xorazmiy asarlaridan ta'lim jarayonida foydalanish talabalar tafakkurini tizimli rivojlantirish uchun samarali vositadir.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada Al-Xorazmiy ilmiy merosidan foydalangan holda talabalarda analitik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari, bu jarayonda qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodlar va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu masala nafaqat pedagogik jihatdan, balki ilmiy-nazariy asoslari nuqtai nazardan ham muhim bo'lib, ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishishda katta rol o'ynaydi. Bu esa talabalarni kelajakda fan va texnologiyalar bilan bog'liq murakkab masalalarni hal etishga tayyorlashga xizmat qiladi.

Haqiqiy bilim – bu insonga faqatgina ma'lumot berish emas, balki uni fikrlashga o'rgatish san'atidir [3]. Ushbu fikr ilmiy ta'limning mohiyatini aks ettiradi. Bugungi ta'lim tizimida asosiy muammolardan biri shundaki, talabalarga ko'plab ma'lumotlar beriladi, biroq ularni tahlil qilish va mustaqil fikrlashga yo'naltirish yetarli darajada amalga oshirilmaydi. Al-Xorazmiy ilmiy fan faqatgina faktlarni o'rgatish emas, balki inson tafakkurini rivojlantirish uchun xizmat qilishi lozimligini ta'kidlaydi. U tomonidan ishlab chiqilgan algoritmik va algebraik yondashuvlar talabalarni fikrlashga, muammolarni bosqichma-bosqich tahlil qilishga va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Ta'lim jarayonida talabalarga tayyor javoblarni taqdim etish o'rniga, ularni mustaqil izlanishga, yangi bilimlarni izlash va tadqiqot olib borishga undash lozim. Zamonaviy ta'lim tizimida analitik fikrlashni rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqishda Al-Xorazmiy ilmiy merosidan foydalanish nafaqat talabalar uchun bilim berish samaradorligini oshiradi, balki ularning ilmiy-ijodiy faoliyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda muammoli ta'lim, loyihaviy metod, interfaol o'qitish texnologiyalari va raqamli pedagogika yo'nalishlari Al-Xorazmiy yondashuvlari bilan integratsiyalashgan holda qo'llanilishi mumkin. Bu esa talabalarga algoritmik fikrlashni rivojlantirish, real muammolarni hal qilishda ilmiy-tahliliy metodlarni qo'llash va o'z mustaqil tadqiqotlarini olib borish imkonini beradi.

Har bir ilm inson tafakkurini shakllantirish vositasi bo'lishi kerak, aks holda u faqat quruq bilim sifatida qoladi [4]. Bu fikr ta'limning amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi. Agar o'rganilgan bilimlar hayotda qo'llanilmasa yoki tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilmasa, u faqat nazariy bilim sifatida qolib ketadi. Shu sababli, Al-Xorazmiy o'z ilmiy asarlarida nafaqat matematik nazariyalarni bayon qilgan, balki ularni amaliy qo'llash usullarini ham ishlab chiqqan [5]. Zamonaviy ta'limda ham aynan shu tamoyil asosida talabalarning analitik tafakkurini rivojlantirish maqsadida amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlarini keng joriy qilish zarur. Shuningdek, muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish, talabalarni real hayotiy masalalarni tahlil qilish va ularning yechimini topishga yo'naltirish muhimdir. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalar tafakkurini rivojlantirish, ularning ilmiy izlanish olib borish qobiliyatini shakllantirish va mustaqil fikrlashga yo'naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda analitik tafakkurning o'zni beqiyos bo'lib, aynan shu jihat talabalar mantiqiy tahlil qilish, ma'lumotlarni strukturalash va tizimli yondashuv asosida echim ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Sharq mutafakkirlari ilmiy tafakkurni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lib, ularning ilmiy merosi bugungi ta'lim jarayonida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ayniqsa, buyuk olim Al-Xorazmiy tomonidan ishlab chiqilgan algoritmik

yondashuvlar talabalarni tizimli fikrlashga yo'naltirishda samarali usul bo'lib, ularning nazariy va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Matematika bu faqat sonlar ilmi emas, balki tartib, tafakkur va mantiqiy izchillik san'atidir [6]. Al-Xorazmiy bu fikrida matematikani nafaqat sonlar va formulalar majmuasi sifatida, balki inson tafakkurini rivojlantirish uchun vosita sifatida ko'rsatadi. Matematik tafakkur insonning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, muammolarni turli burchaklardan tahlil qilish va ularga aniq echim topish imkoniyatini beradi. Agar biz matematikani faqat hisob-kitoblar to'plami sifatida tushunsak, uning haqiqiy mohiyatini yo'qotamiz. Chunki matematika – bu tizimli tafakkur, tartib va mantiq san'atidir. Zamonaviy ta'limda bu tamoyillar asosida analitik fikrlashni shakllantirishga e'tibor qaratish lozim. Talabalarga matematik formulalarni yodlash emas, balki ularning mohiyatini tushunish, ularni turli muammolarni echishda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish kerak. Masalan, Al-Xorazmiy asarlari orqali talabalar mantiqiy bog'lanishlarni o'rganishi, muammolarni bosqichma-bosqich tahlil qilish va algoritmik yondashuv asosida echim topish kabi qobiliyatlarni shakllantirishi mumkin. Bugungi kunda bu yondashuvlar nafaqat matematika, balki informatika, muhandislik, iqtisodiyot va boshqa sohalarida ham qo'llanilmoqda. Dasturlashning asosi bo'lgan algoritmlar ham matematik mantiq asosida tuzilgan. Shu sababli, Al-Xorazmiy asarlari zamonaviy ta'limda tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun mukammal vosita bo'lib xizmat qiladi.

Har qanday ilm o'zidan keyingi avlodlarga yetkazilmasa, u yo'qolishga mahkumdur [7]. Bu fikr ilm-fanning davomiyligi va uzluksizligini ta'kidlaydi. Al-Xorazmiy ilmiy merosi asrlar davomida turli ilmiy maktablar tomonidan o'rganilgan va rivojlantirilgan. Agar ilm-fan yetarli darajada tarqatilmasa va yangi avlodlarga o'rgatilmasa, u o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Shu sababli, ta'lim tizimida ilmiy bilimlarni uzatish va ularni yangi avlodga yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bu tamoyil asosida interfaol metodlar, elektron darsliklar, ochiq ma'lumotlar bazalari va ilmiy izlanishlar orqali bilimlarni keng ommaga yetkazish lozim. Talabalarga faqatgina tayyor bilimlarni berish emas, balki ularni ilmiy izlanishga yo'naltirish, tadqiqot olib borish va ilmiy kashfiyotlar qilishga undash muhim. Masalan, Al-Xorazmiy asarlari orqali talabalar nafaqat algebra va algoritm asoslarini o'rganadilar, balki ilmiy tafakkurning asosiy tamoyillarini ham o'zlashtiradilar [8].

Al-Xorazmiy algoritmlarining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi bugungi kunda innovatsion texnologiyalar bilan uyg'un holda amalga oshirilishi talab etiladi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida talabalar algoritmik yondashuvlarni chuqur o'zlashtirishlari, murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va raqamli modellashtirish orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Xususan, dasturlash tillari, matematik modellashtirish, muammolarni tahlil qilish va sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlarni ishlab chiqish jarayonida Al-Xorazmiy tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalar asosida ishlash katta ahamiyat kasb etadi [9]. Bu esa nafaqat talabalarning ilmiy va texnologik savodxonligini oshirish, balki ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlash, zamonaviy muammolarga ilmiy-tahliliy yondashish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Al-Xorazmiy ilmiy merosi zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning analitik tafakkurini shakllantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Uning ilmiy asarlari nafaqat matematika va algebra sohalarida, balki ilmiy-tahliliy tafakkurni rivojlantirish, muammolarni tizimli yondashuv asosida hal qilish va mantiqiy mushohada yuritish qobiliyatini shakllantirishga ham katta hissa qo'shadi. Shu bois, Al-Xorazmiy ilmiy merosidan ta'lim jarayonida foydalanish nafaqat nazariy ahamiyat kasb etadi, balki

talabalarning amaliy bilimlarini mustahkamlash, ularni mustaqil izlanishga undash va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish uchun ham zarurdir [10]. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiyalar jadal rivojlanar ekan, talabalar faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, balki o'zlari yangi bilimlarni kashf qilish, turli fanlar kesishmasida muammolarni hal etish va texnologik jarayonlarga ijodiy yondashish imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim. Bunday qobiliyatlarni shakllantirish uchun ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar, muammoli ta'lim metodlari, loyihaviy yondashuv va interfaol dars uslublaridan keng foydalanish talab etiladi.

Al-Xorazmiy ilmiy merosini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirish va talabalarni ilmiy-tahliliy tafakkurga yo'naltirish uchun muhim vositadir. Xususan, matematik modellashtirish, algoritmik yondashuv va raqamli texnologiyalar asosida dars jarayonini tashkil etish talabalar uchun yangi bilimlarni o'zlashtirishni yengillashtiradi va ularning mustaqil tadqiqot olib borish qobiliyatini rivojlantiradi [11]. Darslarda interfaol texnologiyalardan foydalanish, raqamli resurslar va elektron darsliklar yaratish orqali talabalar uchun o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Shuningdek, Al-Xorazmiy algoritmlari asosida zamonaviy dasturlash va matematik tahlil asoslarini o'rgatish talabalarni bugungi axborot texnologiyalari muhitiga moslashishga yordam beradi.

Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida Al-Xorazmiy asarlari asosida raqamli o'quv resurslarini yaratish, elektron darsliklar va interfaol platformalar orqali talabalarning mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar yordamida talabalar uchun virtual laboratoriyalar yaratish, algoritmik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan onlayn kurslar ishlab chiqish va turli interfaol dasturlar asosida darslarni tashkil etish talabalar uchun o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Bunday yondashuvlar talabalarni mustaqil fikrlashga undash bilan birga, ularning tanqidiy tafakkurini shakllantiradi, ilmiy izlanishlarga qiziqish uyg'otadi va natijada ularga kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonishlari uchun muhim poydevor yaratadi.

Al-Xorazmiy ilmiy merosidan zamonaviy ta'lim tizimida foydalanish talabalar uchun nafaqat ilmiy tafakkurni rivojlantirish, balki ularning mantiqiy fikrlash, analitik tahlil qilish, ijodiy va innovatsion yondashuv qobiliyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Uning ilmiy ishlari asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'limning mazmunini boyitadi va talabalarni ilmiy tadqiqotlarga jalb etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan, kelajak avlodning ilmiy salohiyatini oshirish, ularni tanqidiy va analitik fikrlashga yo'naltirish hamda raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga keng joriy etish orqali Al-Xorazmiy ilmiy merosidan samarali foydalanish zarur. Bu esa ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi, talabalar bilimni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi va ularni mustaqil izlanish olib borishga, ilm-fanga o'z hissasini qo'shishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Musa. Al-Kitob al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr val-Muqobala. Bag'dod: Bag'dod ilmiy akademiyasi, 825-yil. 25-bet.
2. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Musa. Hisob va tartib qoidalari. Isfahon: Isfahon ilmiy akademiyasi, 830-yil. 40-bet
3. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Musa. Matematik tafakkur asoslari. Bag'dod: Bag'dod ilmiy akademiyasi, 835-yil. 12-bet.

4. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Musa. Al-jabr va al-muqobala. Xuroson: Xuroson ilmiy markazi, 860-yil. 18-bet.
5. Nasriddin Tusi. Ilm-fanning rivojlanish tamoyillari va matematik yondashuvlar. Tehron: Eron ilmiy akademiyasi, 1247-yil. 35-bet.
6. G'ulomov, U. *O'zbekistonning buyuk allomalari va ularning ilmiy merosi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018.
7. Kadirov H. Sharq allomalari va ularning matematika faniga qo'shgan hissasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2016.
8. Abdullayev Sh. O'rta asr musulmon olimlari va ularning ilm-fandagi yutuqlari. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashriyoti, 2019.
9. Davronov, A. Matematik tafakkurni shakllantirish va uning tarixi. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2020.
10. Usmonov, R. Matematika va algoritmik tafakkurning rivojlanishi. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.
11. Davis, P. & Hersh, R. *The Mathematical Experience*. Boston: Birkhäuser, 1981.

UO'K: 37.0

KONSTITUTSIYA – ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

<https://zenodo.org/records/15336882>

Xolliyeva Durдона Dilmurod qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining fuqarolarning erkin va farovon hayotini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada Konstitutsiyaning ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikni oshirishdagi vazifalari, davlat va jamiyatning rivojlanishidagi ahamiyati, shuningdek, fuqarolar huquqiy madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni muhokama qilingan. Maqola jamiyatning barcha qatlamlari uchun qiziqarli bo'lib, Konstitutsiyaning mohiyatini chuqur anglashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *konstitutsiya, shaxsiy daxlsizlik, siyosiy-huquqiy tafakkur, ma'naviy salohiyat, madaniy salohiyat, intellektual taraqqiyot, ma'naviy taraqqiyot, ekologik xavfsizlik.*

Аннотация. *В данной статье освещаются роль и значение Конституции Республики Узбекистан в обеспечении свободной и комфортной жизни граждан. В данной статье широко обсуждаются задачи Конституции в повышении социального и экономического благосостояния, ее значение в развитии государства и общества, а также роль в повышении правовой культуры граждан. Статья представляет интерес для всех слоев общества и служит для глубокого понимания сути Конституции.*

Ключевые слова: *конституция, неприкосновенность частной жизни, политико-правовое мышление, духовный потенциал, культурный потенциал, интеллектуальный прогресс, духовный прогресс, экологическая безопасность.*

Abstract. *This article covers the role and importance of ensuring the free and comfortable life of citizens through the Constitution of the Republic of Uzbekistan. This article extensively discusses the functions of the Constitution in improving social and economic well-being, its importance in the development of the state and society, as well as its role in raising the legal culture of citizens. The article is interesting for all segments of society and serves to deeply understand the essence of the Constitution.*

Keywords: *constitution, personal immunity, political and legal thinking, spiritual potential, cultural potential, intellectual development, spiritual progress, environmental security.*

Barchamizga ma'lumki, konstitutsiya demokratik davlatchilik belgisidir. Konstitutsiya bizning huquq va erkinliklarimizni kafolatlaydi, shuningdek, konstitutsiya fuqarolarning farovon hayot kechirishida muhim rol o'ynaydi. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi hisoblanadi.

